

BINAR YARIM O`TKAZGICHLARDA ARALASHMA ATOMLAR XOSSALARI

¹To`rayev E.Yu, ²Toyirova.B.X

¹TerDU Fiz-Mat Fanlari doktori, professor, ²TerDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147366>

Kirish

Binar yarim o`tkazgichlar ishlab chiqarishda keng foydalanilayotganligi tufayli bunday yarim o`tkazgichlarning fizik xususiyatlari, strukturasi va ularga kiritilgan aralashma atomlar xolatlarini, shuningdek aralashma atomlarining yarim o`tkazgich materiallarning xossalari ta`sirini o`rganish actual masalalardan hisoblanadi. Aralashma ato sifatida kiritilgan element atomlari yarim o`tkazgich strukturadagi atomlar o`rniga joylashishi yoki atomlararo holatda joylashib qolishi, shu sababli ular o`zlarining joylashishiga qarab yarim o`tkazgichning xususiyatlarini keskin o`zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun yarim o`tkazgichlarga kiritilgan aralashma atomlarining xossalari elektrofizik va spektroskopik usullar yordamida o`rganish qiziqarli tadqiqotlar sohasiga kiradi va bu sohada ko`p natijalar olingan [1,2]

Xususan eng ko`p o`rganilgan va eng ko`p qo`llaniladigan GaAs yarim o`tkazgich materialiga kiritilgan aralashma temir atomlari ushbu yarim o`tkazgich ta`qiqlangan zonasida $E_v+0,37\text{ev}$ ko`rinishidagi chuqur joylashgan energetik sathlar hosil qiladi. Lekin hozirgacha bu energetik sathlar aralashma atomlarining izolyatsilangan holatiga mos keladimi yoki “Aralashma-aralashma” ko`rinishidagi kompleksga tegishlimi aniq emas. Shuningdek aralashma temir atomlarining yarim o`tkazgich GaAs taqsimlanishi ikkita-sirtidagi va material hajmdagi alohida holatlari bilan karakterlanishi aniqlangan [3]. Bunday aralashma atomlarining murakkab taqsimoti aralashmaning material sirtidagi va hajmida har xil holatda bo`lishi bilan baholanadi.

Yarim o`tkazgich GaAs ning hajmiy qismida Fe temir atomlari kub ko`rinishidagi holatga ega bo`lib, uni alohida izolyatsiyalangan holat deb qarash mumkin [4]. Shuningdek GaAs ning sirt qismida joylashib qolgan Fe atomlari o`z atrofidagi vakansiyalar bilan kompleks hosil qiladi va ular uchun ta`qiqlangan zonada alohida ajratilgan sathlar mavjud bo`lishi lozim!

Yarim o`tkazgich GaAs ning sirtida va hajmida joylashib qoladigan Fe atomlari uchun zaryadining o`zgarishi jarayoni yuz beradi va bu jarayon Fermi sathining xolatiga bog`liq bo`ladi.

Ma`lumki yadroviy gamma rezonans spektroskopiyasi usulida YaGR spektrlarning parametrlari aralashma atomlarning yarim o`tkazgich kristallardagi taqsimlanish simmetriyasi va elektron strukturasi bog`liq bo`lgani uchun ushbu spektroskopik usul yordamida GaAs dagi Fe atomlarining holatini o`rganish uchun qo`llanilishi ma`lum ahamiyatga ega bo`lishini hisobga olsa bo`ladi. Yadroviy gamma rezonans spektroskopiyasining emission variantining qo`llanilishi materialning sirt qismi va hajmidagi aralashma Fe atomlari yaqindagi ma`lumotlar olish imkonini beradi [5]

Tajribalar metodikasi

Boshlang`ich material sifatida GaAs ning P- va tipli rux aralashmasi qo`shilishi asosida ($P=1,6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ va tellur aralashmasi qo`shilgan $N=1,6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$) yarim o`tkazgich qo`llanildi.

GaAs yarim o`tkazgichga kiritilgan aralashma Fe atomlarining aralashish koeffitsiyenti uncha yuqori bo`lmaganligi ($\sim 10^{17} \text{ at} \cdot \text{cm}^{-3}$, $T=1050^\circ\text{C}$ da) sababli yadroviy Π -gamma rezonans spektroskopiyasi spektrlarini olish uchun ushbu metodning emission variantidan foydalanildi.

O`rganilayotgan GaAs ga Co^{57} izotopi kiritildi, chunki yemirilish reaksiyasi tufayli Fe^{57} energetik sathi hosil bo`ladi. Shu sababli Co^{57} izotopining zaryadli holatini o`rganish asosida aralashma Fe atomlari haqida ma`lumotga ega bo`lishi mumkin bo`ladi.

Olingan natijalar.

Bizning tajribamizda Co^{57} izotopi elektrolitik usulda GaAs kiritilgan Co^{57} (Fe^{57}) atomlari uchun sirt qatlamda olingan YaGRS spetrlari yarim o`tkazgichning o`tkazuvchanlik tipiga bog`liqligi aniqlandi. N-tipdagi materiallar sirtidagi aralashma atomlar uchun YaGRS spektri singlet (bitta) kengaygan liniyadan iborat bo`lib, P-tip N-kvadrupol dubletdan bo`lar ekan.

Tajriba natijalari quyidagi jadvalda berilgan:

Material turlari	Material hajmidagi Fe		Sirtidagi Fe atomi	
	δ	ΔE	δ	ΔE
$N=1,6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	0,632	0,1	0,602	0,15
$P=1,6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	0,381	0,1	0,445	0,91

Yarim o`tkazgichli GaAs sirtidan 150mk qalinlikdagi qatlamni olib tanlangandan so`ng olingan YaGRS spektrlari o`zgarib ketdi. Spektrlar har ikkala N-va P-tipli yarim o`tkazgichlar uchun singlet (bitta) liniyadan iborat bo`lsada, ularning isomer siljishi har xil bo`lishi aniqlandi.

Xulosalar.

Olingan natijalarga asosan yarim o`tkazgich GaAs hajmida temir aralashma atomlari kub strukturada bo`lib, ularni izolyatsiyalangan atomlari deb qarash mumkin va taqiqlangan zonada hosil bo`lgan energetik sathlarni ana shu temir atomlariga deb hisoblasa bo`ladi. Sirt qatlamda esa temir atomlari strukturada mavjud bo`lgan vakansiyalar bilan birlashib kompleks hosil qiladi va bu kompleks xam energetik sathlar xosil qiladi. Bunday energetik satxlar IK-spektrioskopiya usuli bilan temir atomlari uchun GaAs ning sirt qatlamida joylashgan xolatida tegishli ekanligi isbotlangan [5]. GaAs hajmidagi temir atomlari va sirt qatlandagi temir atomlari uchun zaryad o`zgarishlari Fermi sathi holatiga bog`liq holda yuz berishi aniqlandi. Zaryad o`zgarishlari sababli YAGRS spektrlarining izomer siljishi qiymatlari o`zgarishi ham yuz beradi. Bunga sabab Fe^{57} yadrosidagi elektronlar zichligi o`zgaradi va 3d qobiqdagi zaryad taqsimlanishi o`zgarishi bunga sabab bo`ladi.

REFERENCES

1. Тураев Э.Ю. и другие. “Природа электрической неактивности примесных атомов системе галлий-теллур”, Журнал “Физика и химия стекла”, 1987, т. 13, стр. 696-700.
2. Тураев Э.Ю., Серегин П.П. “ Исследование методом мессбауера влияния перехода кристалл-стекло на структура полупровников” Письмо в ЖЕТФ № 2, 1974, стр.81-82
3. Тураев Э.Ю. и другие. “ Исследования состояния примесных атомов в полупровниках”. Журнал “Неорганические материалы”, 1991. т 27, стр. 899-903
4. Тураев Э.Ю., Серегин П.П. “Природа состояния, образуемых атомфми олова и железа в модифицированном селениде мышьяка”. Узбекиский физический журнал ,1991, вып .58, стр.81-85.
5. Turayev E.Yu., khalilova.M.D., “The effect laser radiation on the productivity of thenfiber cotton”, “International Buletin of engeneering and technology”., 2022, rr.134-136